

РЕФОРМА В СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

REFORM IN THE SYSTEM OF INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION AND DESIGN: FIRST RESULTS

ПЫЛАЕВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА,
старший юрисконсульт,
ООО «Алитер-Акси».

PYLAEVA DARIA IVANOVNA,
Senior Lawyer,
Aliter-Axi LLC.

В данной статье проведен анализ изменений, произошедших в законодательстве сферы строительства за последние несколько лет, в частности рассмотрен вопрос внедрения и функционирования новой системы оценки независимой квалификации специалистов в области строительства и проектирования. Выявлены задачи и цели внедрения указанных изменений. В процессе исследования на примере конкретных действующих центров независимой оценки в выбранном субъекте Российской Федерации описаны правила и процесс проведения экзаменационных испытаний, оценены первые результаты работы независимых центров. Наряду с этим приведена статистика исключения лиц из национальных реестров в случае неудачного прохождения независимой оценки или нарушения сроков для прохождения комиссии. Сделан вывод о необходимости совершенствования системы по мере ее тестирования, в том числе о необходимости внедрения системы прокторинга.

This article analyzes the changes that have occurred in the construction legislation over the past few years, in particular, the issue of the implementation and functioning of a new system for assessing the independent qualifications of specialists in the field of construction and design is considered. The tasks and goals of implementing these changes have been identified. In the process of research, using the example of specific operating independent assessment centers in a selected subject of the Russian Federation, the rules and process of conducting examination tests are described, and the first results of the work of independent centers are assessed. Along with this, statistics are provided on the exclusion of persons from national registers in the event of unsuccessful completion of an independent assessment or violation of deadlines for passing the commission. The conclusion is made about the need to improve the system as testing and implementation of the proctoring system are carried out.

Ключевые слова: независимая оценка квалификации, центры независимой оценки, национальный реестр специалистов, Градостроительный кодекс Российской Федерации, саморегулируемые организации, организация строительства, проектирование.

Key words: independent assessment of qualifications, independent assessment centers, national register of specialists, Urban Planning Code of the Russian Federation, self-regulatory organizations, construction organization, design.

В начале 2019 года Правительство Российской Федерации взяло активный курс на усовершенствование законодательства в сфере строительства. Одним из ярких примеров фундаментальной работы над сферой строительства является совершенно новый подход в законодательном регулировании в области долевого строительства жилых домов, а именно обязательное использование при заключении договора долевого участия в строительстве многоквартирных домов (далее – «МКД») специального механизма – счета «эскроу» [1]. На сегодняшний день нововведения законодателя уже можно назвать успешно внедренными в сферу нашей жизни и решившими проблему «обманутых дольщиков».

Крупные изменения коснулись не только регулирования договорных механизмов и банковского регулирования сделок в сфере «потребительского» строительства, но и требований, предъявляемых к компетенции специалистов, ответственных за проектирование и строительство в целом всех сфер строительства: от строительства МКД до строительства особо опасных производственных объектов.

В настоящее время разрешены многие проблемы в области кадров сферы строительства и проектирования. За 10 лет система образования претерпела значительные изменения и продолжает активно совершенствоваться. За десятилетие в нашей стране решен вопрос кадрового дефицита и значительно повышен уровень подготовки специалистов [2, с. 87]. Вопрос о совершенствовании подготовки кадров поднимается ежегодно и в постсоветских странах. К слову проблемы, поставленные среди этих стран, имеют схожий характер, однако российское законодательство сильно опережает решение вопросов (отсутствие специалистов, ускоренная подготовка) [3, с. 1].

Основные требования к специалистам по организации строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий установлены в статье 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Среди основных требований числится: наличие трудового договора физического лица с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом; выполнение функций по организации выполнения соответствующих работ, в том числе в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта; включение специалиста в национальные реестры специалистов при соответствии предъявленным требованиям [4].

Ранее законодатель довольно часто прибегал к вопросу регулирования профессиональной деятельности специалистов, а также неотъемлемой части этого регулирования – правового статуса саморегулируемых организаций. Летом 2017 года в России внедрен институт национальных реестров специалистов (НРС) в области строительства (НОСТРОЙ) и проектирования (НОПРИЗ), в которых содержатся сведения о высоко квалифицированных штатных сотрудниках, организации которых также имеют членство в НРС [5]. Согласно законодательству, каждый член АСРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства должен иметь в штате по основному месту работы как минимум двух специалистов, сведения о которых включены в НРС. При этом сведения, внесенные в реестр, носят юридически значимый характер, поскольку существует презумпция их достоверности. Помимо этого, с целью организации единства требований к образованию было принято решение создать единый ПООП (примерные единые основательные программы) для каждой специализации [6, с. 2].

При этом конечной целью по сей день является не только усовершенствование навыков специалистов в сфере строительства и качества строительства и проектирования, но и реальная передача части полномочий от государства к профессиональному сообществу (СРО) – технического регулирования, переподготовки кадров, допуск на рынок новых рабочих единиц, надзор за строительством. Так в «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года» Министерства строительства РФ отмечалась роль саморегулируемых организаций в исполнении возложенной на институт са-

морегулирования обязанности по осуществлению контроля за регулярным повышением квалификации специалистов отрасли строительства и проектирования. В сфере регулирования деятельности специалистов ключевая роль отведена и профессиональной компетенции: профессиональному образованию и регулярному повышению квалификации [7].

В 2022 году, согласно Приказу Министерства строительства России от 30.06.2022 № 529/пр, был установлен переходный период от системы повышения квалификации специалистов в ВУЗах и других аккредитованных организаций к системе независимой оценки квалификаций специалистов (далее – «НОК») [8].

С 1 сентября 2022 г. введено требование о прохождении не реже одного раза в пять лет независимой оценки квалификации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (пункт 4 статьи 1 и пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») [9].

При этом ранее повышение квалификации можно было пройти в государственных ВУЗах по программам профессиональной переподготовки специалистов строительного производства. Например, профессиональная переподготовка руководителей строительных организаций осуществлялась по программе «Профессиональной переподготовки специалиста – руководителя строительной организации по направлению 08.03.01 «Строительство», профиля «Водоснабжение и водоотведение», разработанной коллективом кафедры водоснабжения и водоотведения Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ). По профилю водоснабжение и водоотведение в 2014-2015 учебном году прошли профессиональную переподготовку 11 специалистов, а в 2016–2017 учебном году – 9 специалистов из различных субъектов (Республики Башкортостан, Марий-Эл и Татарстан) [10, с. 37].

Однако, по мнению законодателя, данная система не всегда обеспечивала высокие требования к проведению экзаменационных испытаний, и не могла привлекать дополнительное финансирование со стороны заинтересованных лиц.

Цели данного перехода озвучены в Приоритетных направлениях развития системы независимой оценки квалификации на период до 2024 года, среди которых решение нескольких задач:

- 1) Повышение востребованности инструментов и механизмов НОК по направлениям;
- 2) Повышение качества услуг проведения НОК;
- 3) Развитие финансовой модели НОК с учетом необходимости оптимизации стоимости процедур НОК, расширения возможностей финансирования НОК со стороны заинтересованных лиц и работодателей;
- 4) Обеспечение организационных предпосылок расширения масштабов НОК [11].

Для оценки успешности внедрения нового подхода к системе оценки специалистов наиболее логично обратиться непосредственно к правилам, предъявляемым центрами оценки квалификации на основании закона, при проведении экзамена. В качестве примера можно привести один из независимых центров, включенных в список аккредитованных для проведения оценки в г. Санкт-Петербург – МЦОК «ТехноПрогресс». Согласно правилам, размещенным на сайте указанного ЦОК, экзамен состоит из двух этапов: теоретической части в формате тестирования, состоящего из 50 вопросов, практической части, которая включает в себя аналитические и вычислительные задания (решение задачи, моделирующей этап строительства). Для допуска к прохождению профессионального экзамена специалисту необходимо предъявить документ, подтверждающий наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства; а также документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее 5 лет в области строительства, в том числе не менее 3 лет в

организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на инженерных должностях.

При этом НОК должна отвечать нескольким основным принципам:

- 1) Независимость,
- 2) Объективность,
- 3) Профессионализм,
- 4) Достоверность,
- 5) Правовая защита [12, с. 218].

Также при классификации принципов авторы выделяют дополнительные принципы: добровольность (свободный выбор подтвердить свои знания), доступность (разумность стоимости экзамена), компетентность (квалифицированный состав комиссии), конфиденциальность (неразглашение персональных данных) [13, с. 356-357]. При проведении экзамена состав группы экзаменуемых ограничен, обязательно соблюдение требования о присутствии экзаменационной комиссии, состоящей из аккредитованных специалистов соответствующего профиля, обязательно также использование специальных экзаменационных бланков и видеофиксации процесса проведения НОК. Данные меры позволяют качественно и объективно провести независимую оценку, однако требования к проведению тестирования будут ужесточаться.

Стоит отметить, что на пути к такому ужесточению законодатель не предусмотрел возможность прохождения НОК в дистанционном формате, что говорит о нарушении принципа доступности, поскольку не во всех субъектах действуют центры оценки квалификаций и специалисты вынуждены тратить время и средства на поездки в другие субъекты. [14, с. 128]

На профессиональной конференции «Реализация независимой оценки квалификации в строительстве, работа центров оценки квалификации», прошедшей в конце 2023 года, Президент НОСТРОЙ Антон Глушков обратил внимание на то, что в 2024 году будет серьезно улучшен механизм использования «прокторинга». Предполагается, что это исключит ряд существующих нарушений, таких как подмена видеозаписи тестирования [15].

По отзывам специалистов из компании ООО «Алитер-Акси» в действительности процесс проведения независимой оценки знаний стал более регламентированным и организованным, позволяющим экзаменуемым показать свою компетентность, опираясь исключительно на собственные знания, сформированные умения и профессиональные компетенции, что свидетельствует о повышении уровня контроля над деятельностью специалистов на рынке строительства и проектирования.

В г. Санкт-Петербург по состоянию на апрель 2024 года существует 8 аккредитованных центров от НОСТРОЙ, 14 аккредитованных центров от НОПРИЗ [16]. При этом в процессе внедрения новой системы оценки зафиксированы случаи отзыва аккредитации некоторых независимых центров. Данный факт неоспоримо подтверждает достижение цели законодателя о независимости и беспристрастности экзаменационных комиссий аккредитованных центров.

Об актуальных данных нахождения конкретного специалиста в реестре НОСТРОЙ и НОПРИЗ и необходимости прохождения независимой оценки квалификации специалиста возможно узнать из общедоступного реестра на официальных сайтах НОПРИЗ/НОСТРОЙ. Стоит отметить, что работа системы государственного реестра довольно органично и четко слажена. О необходимости прохождения независимой оценки реестр автоматически уведомляет каждого специалиста, посредством направления официального уведомления на почтовый адрес, указанный специалистом при подаче заявления на включения в реестр. В случае, если специалист по каким-либо причинам не уведомлен о сроках прохождения оценки, работодатель или специалист может самостоятельно запросить в реестре уведомление о необходимости прохождения экзамена с указанием срока его прохождения.

За время, отведенное НРС для сдачи экзамена (3 месяца с момента официального уведомления), специалист имеет объективную возможность заключить договор с аккредитованным центром, подготовиться к сдаче экзамена, пройти комиссию, а в случае неудачи – повторно исследовать актуальное законодательство и пройти независимую оценку.

Аккредитованные центры, а также СРО, в котором состоит организация-работодатель специалиста незамедлительно передают результаты независимой оценки в реестр НОСТРОЙ/НОПРИЗ. Обновление сведений в реестре в среднем происходит в течении 7 календарных дней.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что передача права проведения независимой оценки аккредитованным независимым центрам носит в себе несколько целей: 1) повышение требований к квалификации специалистов, 2) привлечение дополнительных инвестиций со стороны частных фирм и других заинтересованных лиц.

Переходный период согласно Приказу Минстроя России от 30.06.2022 № 529/пр составлял 12 месяцев. При наступлении в 2022 г. срока прохождения независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности, срок прохождения такой независимой оценки квалификации переносился на 12 месяцев.

В настоящее время можно заключить об успешном внедрении новой системы и достижении цели законодателя в ужесточении требований к компетенции специалистов в области строительства и соответственно повышении квалификации лиц, оставшихся на рынке. Об этом свидетельствует и статистика, приведенная ГК Гефест Консалт, согласно которой, начиная с 1 января 2024 года 272 специалистов из НОСТРОЙ. При этом цель законодателя о финансовой оптимизации работы НОК и привлечении сторонних средств еще стоит оценить в далекой перспективе [17].

Также об успешности внедрения системы свидетельствует разработанный регламент процедуры прохождения экзамена.

Помимо этого, проанализировав роль и эффективность работы национальных реестров, можно сделать вывод об оперативном обновлении данных и соответственно их достоверности, что является неотъемлемым элементом для соблюдения основных принципов ведения национальных реестров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 25.12.2018 № 478-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства РФ, 31.12.2018, № 53 (часть I), ст. 8404. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314260.
2. Дородных А.А. Проблемы подготовки специалистов в области строительства // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2010. №2. 3 с.
3. Авлиякулов А.К. Эффективность подготовки квалифицированных специалистов в области строительства, проектирования и эксплуатации энергоэффективных зданий и сооружений // Проблемы Науки. 2023. №4 (182). С. 1-4.
4. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (Ч. 1). Ст. 16. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040.
5. Письмо Министерства строительства России от 25.05.2017 № 18331-ММ/02 «Об информационной справке о введении института национальных реестров специалистов в строительстве». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71592136> (дата обращения 08.04.2024).

6. Саинов М.П., Королев Е. В. Разработка примерных основных образовательных программ для бакалавров, магистров и специалистов в области строительства // Строительство: наука и образование. 2019. №1. С. 1-15.
7. Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года (разработана Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ). URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/11870> (дата обращения: 08.04.2024).
8. , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 июня 2022 г. № 529/пр «О переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства». URL: <https://base.garant.ru/405111795> (дата обращения 08.04.2024).
9. О независимой оценке квалификации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4171. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485.
10. Совершенствование профессиональной переподготовки специалистов с учетом новых требований, предъявляемых к ним / И.А. Каюмов [и др.] // Образовательный вестник «Сознание». 2018. №11. 5 с.
11. Приоритетные направления развития системы независимой оценки квалификации на период до 2024 года. URL: <https://legalacts.ru/doc/prioritetnye-napravlenija-razvitija-sistemy-nezavisimoi-otsenki-kvalifikatsii-na-period> (дата обращения: 28.02.2024).
12. Чупеида П.А. Независимая оценка квалификации в строительстве: анализ правовых основ, практики и отзывов соискателей // Образование и право. 2023. №9. С. 216-222.
13. Одарич И.Н., Коростелев А.А. Проведение независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена // БГЖ. 2017. №4 (21). С. 355-358.
14. Федючек П.И. К вопросу о развитии СПО в Российской Федерации // Интерактивная наука. 2023. №4 (80). С. 126-129.
15. На конференции «Реализация независимой оценки квалификации в строительстве, работа центров оценки квалификации». Москва, 12.12.2023 г. URL: https://www.nopriz.ru/news/fotogallerie/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=1634 (дата обращения: 08.04.2024).
16. Актуальная база аккредитованных ЦОК. URL: <https://stroy-reyestr.ru/nrc/aktualnaya-baza-akkreditovannykh-tsok> (дата обращения: 08.04.2024).
17. Исключение из реестра НРС НО-СТРОЙ/НОПРИЗ. URL: <https://www.gkgefestconsult.ru/ekspertnye-stati/isklyuchenie-specialista-iz-reestra-nrs> (дата обращения: 08.04.2024).

© Пылаева Д.И., 2024.